

DECORO E DISSONÂNCIA: INTERIORES REFORMADOS EM CASAS DE NIEMEYER

LUZ, MARINA S. B.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
marinadaluz@hotmail.com

RESUMO.

Entre os compromissos do movimento moderno no campo da arquitetura, esteve o de promover a depuração dos espaços domésticos diante do cenário de excessos ornamentais, falsificações e pastiches que marcaram o século XIX. A crítica à impureza estética daquele período se traduziu, na modernidade, pela busca de coerência formal, honestidade material e racionalidade compositiva, princípios que não se limitavam à volumetria das edificações, mas se estendiam aos interiores e à vida cotidiana ali projetada. Ainda assim, como aponta o texto de chamada desta sessão, mesmo os interiores das casas modernas mais emblemáticas não estiveram livres de misturas, interferências e apropriações que tensionam a ideia de pureza.

Neste contexto, este trabalho propõe refletir sobre a ambientação de interiores em duas residências projetadas por Oscar Niemeyer nas décadas de 1950 e 1960 e reformadas na última década para novos usos domésticos. A primeira, situada em São José dos Campos (SP) e parte do Centro Técnico de Aeronáutica, passou por uma intervenção que se propôs a preservar os elementos originais da casa. A segunda, localizada no Rio de Janeiro e atualmente habitada pela artista plástica Adriana Varejão, foi reformada com alterações significativas, incorporando ampliações da construção e novas materialidades.

Entende-se que reformar não constitui um desvio ou um problema: ao contrário, é um gesto legítimo diante do envelhecimento físico das construções e da necessidade de adaptação aos modos de habitar contemporâneos. No entanto, a forma como essa reforma se manifesta nos interiores — seja por meio da seleção de materiais, da disposição de mobiliário ou da inserção de objetos — pode contribuir ou não para a manutenção da coerência projetual. Neste sentido, o estudo busca deslocar o foco da dicotomia entre preservar ou modificar e, em seu lugar, observar o grau de pertinência e decoro das ambientações produzidas.

O caso da residência em São José dos Campos apresenta escolhas interessantes nesse sentido. Apesar da preservação de elementos como o piso de tacos de peroba rosa e os caixilhos metálicos, a ambientação interior se faz por meio de móveis contemporâneos produzidos em MDF com acabamento que imita madeira natural. Essa decisão, ainda que funcional, em alguma medida pode evocar a prática de simulação criticada pelos modernos, instaurando uma tensão entre aparência e materialidade. Em contraponto, a casa de Adriana Varejão, embora tenha passado por intervenções mais amplas, adota novos materiais de forte presença física

e elementos que, mesmo não originais, mantêm um nível de sofisticação e expressividade coerente com os princípios da arquitetura moderna.

Importa destacar que esta análise não busca estabelecer julgamentos definitivos sobre qual intervenção seria mais ou menos adequada, mas sim abrir espaço para uma leitura crítica das decisões de projeto e ambientação, com base em seus efeitos sobre a integridade conceitual da arquitetura. Para isso, o artigo foi desenvolvido a partir de revisões bibliográficas sobre os interiores modernos e as práticas contemporâneas de reforma, além de análise crítica dos dois casos estudados à luz dos conceitos clássicos de decoro e pertinência. Recuperado de Vitruvius, o conceito de decoro pode ser compreendido como a harmonia entre a finalidade, o caráter e a expressão formal da obra. No campo da arquitetura moderna, pode ser reinterpretado como a correspondência entre linguagem, materialidade e modo de uso — critérios fundamentais para avaliar a coerência das intervenções no espaço doméstico.

Por fim, este trabalho busca contribuir para o debate sobre os interiores modernos como campo de disputa entre permanência e transformação. Em vez de tomar a pureza como um valor absoluto ou perdido, propõe-se observar suas inflexões e contradições à luz do tempo, da cultura material e das formas contemporâneas de morar. A ambientação é aqui tomada como lente para compreender as continuidades e rupturas do projeto moderno em suas reinterpretações presentes.

Palavras-chave: REFORMA (1), ARQUITETURA MODERNA (2), PATRIMÔNIO (3)

1. INTRODUÇÃO

Entre os compromissos do movimento moderno no campo da arquitetura esteve o de promover a depuração dos espaços domésticos diante do cenário de excessos ornamentais, falsificações e pastiches que marcaram o século XIX. A crítica à impureza estética daquele período traduziu-se, na modernidade, pela busca de coerência formal, honestidade material e racionalidade compositiva, princípios que não se limitavam à volumetria das edificações, mas se estendiam aos interiores e à vida cotidiana ali projetada.

Em certa medida, tais preceitos se aproximam de um dos seis princípios elencados no tratado *De architectura*, elaborado por Vitruvius no século I a.C. No célebre estudo, reconhecido como o primeiro registro teórico sobre as bases da arquitetura, o autor discorre sobre seis conceitos fundamentais para o desenvolvimento de arquiteturas de excelência: *ordinatio*, *dispositio*, *eurythmia*, *symmetria*, *decor* e *distributio*. A este trabalho interessa especialmente o quinto conceito, aprofundado no sexto volume do total de dez livros que conformam o texto vitruviano e que, a partir daqui, será referido na sua forma traduzida para o português: o decoro.

Segundo definição do dicionário Saraiva (2006), o termo significa “o que está bem, o que convém, conveniência, decência, decoro. QUINT. Elegância da composição. VITR. Conveniências, conformidade, proporção”. O significado atual não é muito distante daquele apontado em *De architectura* há dois mil anos.

Para aprofundar o conceito e suas aplicações na arquitetura, Vitrúvio apresenta três variáveis de aplicação do decoro: quanto ao uso, à tradição e à natureza. Não é o objeto principal deste trabalho examinar os pormenores da questão vitruviana, mas sim resgatar sua ideia central de que, para ser entendida como excelente, a arquitetura deve ser coerente, conveniente e bela, tanto na sua imagem exterior como em seus ambientes internos. Segundo Weizenmann (2019):

Em síntese, para Vitruvius o decoro seria a manifestação concreta e visível da beleza na obra de arquitetura, correspondendo à observância dos demais princípios que constituem a arquitetura. Portanto, o decoro é um resultado manifestado, vinculado à identidade da obra, mas também lança luz sobre todos os outros princípios e está presente o tempo todo, garantindo que o arquiteto aja com bom-senso e honestidade, acima de tudo.

É neste sentido que aproximo as buscas dos arquitetos modernos acerca da ambientação e decoração dos interiores daquilo que preconizara Vitruvius. A “limpeza” que propuseram aos ambientes parece ter mais a ver com resgatar um senso de coerência do que com higienização propriamente dita. A partir desta lente, não surpreendem as misturas de elementos e épocas encontradas em casos notórios, como aqueles mencionados no texto de chamada desta sessão, diferentemente do ecletismo caricato e “poluído” do neoclassicismo.

Superadas décadas desde a proposição desta nova maneira de preencher os espaços domésticos, este trabalho tem o propósito de analisar como estão sendo transformados os interiores das casas modernas, sobretudo considerando a necessidade inerente de comportar as mudanças dos modos de viver da contemporaneidade.

Neste contexto, o estudo propõe refletir sobre a ambientação de interiores em duas residências projetadas por Oscar Niemeyer nas décadas de 1950 e 1960 e reformadas nos últimos anos para novos usos domésticos. A primeira, situada em São José dos Campos (SP) e parte do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), passou por uma intervenção que se propôs a preservar os elementos originais da casa. A segunda, localizada no Rio de Janeiro e atualmente habitada pela artista plástica Adriana Varejão, foi reformada com alterações significativas, incorporando ampliações da construção e novas materialidades.

2. CASA NO CTA

O Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos, concebido em 1947 e inaugurado em 1951, integra o projeto modernizador do Estado brasileiro no campo da ciência e da tecnologia aeronáutica.

O concurso para sua implantação teve como vencedor Oscar Niemeyer que, mesmo enfrentando resistências decorrentes de seu posicionamento político, desenvolveu a proposta em colaboração com sua equipe.

O conjunto ocupa vasta gleba e organiza-se em setores distintos — acadêmico, residencial, laboratorial e de serviços — articulados por uma malha viária que interliga as edificações do campus. As construções carregam

o repertório de elementos modernos de Niemeyer: blocos habitacionais variados, alguns geminados, outros sobre pilotis; edifícios escolares com brises, escadas helicoidais e corredores externos; biblioteca e auditório cobertos por abóbadas; laboratórios e galpões com sheds e soluções estruturais expressivas, como pórticos curvos de concreto.

Variando entre cinco tipologias residenciais, é sobre uma casa do bloco H20 que trataremos. Nessa conformação, as residências podem ser entendidas como sobrados geminados com pé-direito duplo na sala de estar. As unidades individuais são conectadas visualmente na fachada de acesso ao conjunto, em que varandas compõem a continuidade mesmo sendo limitadas por paredes de concreto vazadas.

Fig. 1 - maquete da implantação do CTA, com setor residencial na porção central. Oscar Niemeyer, 1947.

Fig. 2 - bloco H20. Oscar Niemeyer, 1947.

Ao atravessar a porta de vidro integrada ao painel de esquadrias da fachada frontal, chega-se à sala de estar de pé-direito duplo. Como é típico da domesticidade da época na produção brasileira, a cozinha é compartimentada e conectada a um pátio de serviços, através do qual se acessa também um banheiro e um cômodo fechado, ambos apenas com entrada por essa área. Encerrando os cômodos do térreo, há ainda um lavabo com acesso pela área social.

A escada que leva ao segundo pavimento é um elemento escultural da casa, com degraus engastados na parede e esbelto corrimão de tubo metálico, que encaminha o transeunte até o mezanino do segundo andar. É neste segundo pavimento que ficam os dois dormitórios e o banheiro completo, todos com janelas voltadas para os fundos da casa.

Em fotos da época da inauguração do conjunto, reconhecem-se peças de mobiliário assinadas por Zanine Caldas, sinalizando que houve uma busca por ambientar os espaços em consonância com a arquitetura construída. O caso explorado aqui refere-se à reforma proposta pela designer de interiores Mariana Aguiar em sua própria residência, uma das unidades do Bloco H20, e publicada nas mídias especializadas em arquitetura e decoração.

Fig. 3 - plantas do térreo e do segundo pav. de casa do bloco H20.
Oscar Niemeyer, 1947.

A manchete da revista *Casa & Jardim*, da editora Globo, anuncia: “Reforma em casa projetada por Oscar Niemeyer preserva memória original”. No subtítulo, complementa: “o imóvel de 180 m² no interior paulista foi renovado sem descaracterizar os elementos arquitetônicos dos anos 1950”. Embora as publicações deste projeto de reforma não incluam planta baixa, o que se percebe nas fotos condiz com o enunciado. Pelo que se observa, parece ter ocorrido uma intervenção no térreo, com a abertura de uma porta desde a área social para o cômodo que antes só se acessava pelo pátio de serviços, convertido em escritório.

O layout do espaço de pé-direito duplo segue a setorização de sala de estar e jantar proposta por Oscar. Há, entretanto, uma inversão: o sofá passou a ser disposto de frente para a parede que encerra a cozinha, garantindo espaço para uso da televisão, como é habitual nas casas brasileiras de mesmo padrão.

O móvel que envolve essa entidade central — o televisor — merece destaque: trata-se de uma estante que acompanha toda a parede, passando por debaixo da escada, com prateleiras de nichos diversos, executada em MDF com acabamento melamínico madeirado. Complementando o espaço, os móveis soltos não remetem aos traços arrojados de Zanine, mas traduzem a disponibilidade do mobiliário contemporâneo ordinário encontrado no varejo.

Fig. 4 - estante da TV. Mariana Aguiar, 2024

Fig. 5 - Mariana Aguiar, 2024.

Fig. 6 - sala de casa do bloco H17, com móveis de Zanine Caldas

O espaço não apresenta excessos que remetam ao conceito de “poluição” anteriormente associado ao ecletismo. O estranhamento vem justamente do caráter ordinário da ambientação, em contraste com a sofisticação formal da arquitetura original. O cuidado em preservar elementos estruturais e materiais, como o assoalho em peroba rosa e o corrimão metálico da escada — frequentemente alterado em outras unidades por razões de segurança — revela uma postura respeitosa em relação ao projeto de Niemeyer. No entanto, esse gesto se mostra tímido diante da inserção de mobiliário comercial menos elaborado, que reduz a potência simbólica do espaço. Nesse sentido, o pensamento vitruviano sobre o decoro parece oferecer um critério pertinente: a arquitetura conserva sua coerência material, mas o diálogo com a ambientação desafia a conveniência estética e simbólica que poderia garantir a excelência do conjunto.

3. DE CASA BALDO À CASA ITAÚNA

Projetada em 1969 por Oscar Niemeyer para Carmen Baldo, cunhada do arquiteto, a chamada Casa Baldo insere-se em uma encosta no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, aproveitando a exuberância paisagística da região e a proximidade com os morros que conformam a imagem característica da cidade.

A concepção original organizava-se em torno de amplas áreas de convívio, distribuídas em cerca de 600 m², articulando salas e terraços voltados à paisagem no pavimento social. No pavimento inferior, estavam os dormitórios e uma sala íntima. Grandes panos de vidro, varandas e uma escada helicoidal externa explicitavam a intenção de integração visual e fluidez espacial.

Mais de quatro décadas após sua construção, a casa foi adquirida pela artista plástica Adriana Varejão e por Pedro Buarque de Hollanda, que promoveram um processo de reforma de cerca de cinco anos. O projeto, a cargo do escritório Siqueira Azul, não teve como premissa a preservação estrita, mas sim a atualização do espaço doméstico às necessidades contemporâneas, ao mesmo tempo em que buscava recuperar a coerência espacial e material comprometidas por modificações anteriores e pela deterioração do tempo. Houve, inclusive, o rebatismo da edificação como Casa Itaúna.

No corpo principal, as modificações incidiram significativamente sobre a espacialidade interna. Destaca-se a abertura de uma grande janela circular na sala de estar, recurso que introduziu abundante iluminação natural e reforçou a relação visual com o jardim. Esse gesto, embora ausente no projeto original, dialoga com a linguagem formal de Niemeyer, que frequentemente explorava geometrias não convencionais. O piso foi substituído por placas de pedra-sabão de grandes dimensões, e os dormitórios ganharam painéis pivotantes quadriculados, garantindo maior privacidade aos cômodos voltados à frente do lote.

Fig. 7 - sala após reforma.
Siqueira+Azul, 2025.

Fig. 8 - Siqueira+Azul, 2025

Durante a obra, houve a aquisição e demolição da edificação no terreno vizinho, expandindo a área livre e permitindo a implantação de novos programas: áreas de lazer, piscina e uma casa de brincar para a filha do casal. A intervenção resultou na redefinição do conjunto edificado, que passou a dialogar mais intensamente com a topografia e a vegetação, fortalecendo a dimensão paisagística da residência.

Fig. 9 - planta baixa do nível superior. A linha tracejada indica o limite do terreno original. Siqueira+Azul, 2025.

Ao fundo do terreno, a edícula elevada foi convertida no ateliê de Varejão. A escada que conecta ao nível principal, originalmente fechada por painéis de vidro, passou a ter guarda-corpo metálico opaco. As esquadrias originais, com caixilhos quadrados e janelas basculantes, foram substituídas por planos deslizantes de vidro, conferindo nova aparência ao volume. Essa intervenção reafirma a importância do espaço de criação da artista dentro do conjunto doméstico, ao mesmo tempo em que preserva a clareza estrutural da obra.

Fig. 10 - edícula elevada. Oscar Niemeyer, 1969.

Fig. 11 - atelier da artista. Siqueira+Azul, 2025

Embora o resultado final incorpore modificações expressivas, a intervenção demonstra notável coerência com a linhagem moderna da residência. Em lugar de contrastes excessivos ou adições dissonantes, as escolhas de projeto buscaram preservar a monumentalidade espacial e a plasticidade formal próprias de Niemeyer, conciliando-as com exigências de uso atuais. Assim, ainda que a preservação não tenha sido condicionante, a reforma produziu um resultado pertinente tanto do ponto de vista funcional quanto estético.

À luz do conceito de decoro, conforme exposto por Vitruvius, pode-se afirmar que a transformação da Casa Baldo em Casa Itaúna manifesta adequação entre uso, tradição e natureza. A coerência alcançada reside menos na reprodução literal da imagem original e mais na capacidade de manter vivo o sentido arquitetônico da obra, permitindo que se atualize em diálogo com novas demandas. Dessa forma, a casa, ao mesmo tempo em que se transforma, reafirma a pertinência do pensamento moderno e sua potência de adaptação ao presente.

4. REFLEXÕES FINAIS

Reformar não constitui um desvio ou um problema, mas um gesto legítimo diante do envelhecimento físico das construções e da necessidade de adaptação aos modos de habitar contemporâneos. O modo como a reforma se manifesta nos interiores — seja pela seleção de materiais, pela disposição do mobiliário ou pela inserção de novos elementos — é, contudo, decisivo para a manutenção da coerência arquitetônica. Mais do que opor preservação a modificação, interessa observar em que medida tais escolhas contribuem para a pertinência e para o decoro das ambientações.

Os dois casos analisados ilustram modos distintos de lidar com essa questão. No conjunto residencial do CTA, a reforma privilegia a manutenção de elementos originais, mas enfraquece o diálogo entre arquitetura e ambientação ao recorrer a mobiliário de caráter genérico, reduzindo a potência simbólica do espaço. Já na Casa Itaúna, as transformações são expressivas, mas realizadas com critérios que preservam a coerência espacial e reforçam a identidade moderna da obra, mesmo sem se restringirem a uma postura de conservação literal.

Esses contrastes evidenciam um ponto crucial: a arquitetura de interiores não deve ser tratada como campo autônomo ou secundário, mas como instância indissociável da arquitetura. A ausência de uma disciplina consolidada no tratamento de reformas interiores de bens modernos acaba por deixar tais decisões sob o domínio do gosto individual, sem referenciais claros para avaliação crítica.

Nesse contexto, o conceito vitruviano de decoro se apresenta como ferramenta útil para orientar a reflexão e a prática. Ao articular conveniência, adequação e coerência, o decoro possibilita compreender as intervenções não apenas como gestos técnicos ou estilísticos, mas como operações responsáveis pela continuidade do sentido arquitetônico. Assim, reformar não é apenas adaptar espaços ao presente: é também afirmar sua identidade e garantir que permaneçam obras de excelência, capazes de conjugar passado e contemporaneidade em um mesmo horizonte de valor.

5. REFERÊNCIAS

- ArchDaily. "Clássicos da Arquitetura: Centro Técnico de Aeronáutica / Oscar Niemeyer." Acesso em 19 de setembro de 2025. <https://www.archdaily.com.br/br/995594/classicos-da-arquitetura-centro-tecnico-de-aeronautica-oscar-niemeyer>
- ArchEyes. "From Casa Baldo by Oscar Niemeyer to Itaúna House by Siqueira+Azul." 10 de janeiro de 2025. Acesso em 19 de setembro de 2025. <https://archeyes.com/from-casa-baldo-by-oscar-niemeyer-to-itauna-house-by-siqueiraazul/>
- Arquivo.arq. "Centro Técnico de Aeronáutica." Acesso em 19 de setembro de 2025. <https://arquivo.arq.br/projetos/centro-tecnico-de-aeronautica>
- Casa Vogue. "Adriana Varejão abre sua casa projetada por Oscar Niemeyer." 12 de novembro de 2021. Acesso em 19 de setembro de 2025. <https://casavogue.globo.com/Interiores/casas/noticia/2021/11/adriana-varejao-abre-sua-casa-projetada-por-oscar-niemeyer.html>
- Living Gazette. "A Casa Escultural da Artista Plástica Adriana Varejão: Projeto de Oscar Niemeyer." 31 de março de 2023. Acesso em 19 de setembro de 2025. <https://livinggazette.com/2023/03/31/a-casa-escultural-da-artista-plastica-adriana-varejao-projeto-de-oscar-niemeyer/>
- Manenti, Leandro. *Repensando Vitruvius: reflexão acerca de princípios e procedimentos de projeto*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014.

- Núcleo Docomomo SP. "Centro Técnico de Aeronáutica (CTA)." Acesso em 19 de setembro de 2025.
<https://www.nucleodocomomosp.com.br/patrimonio-paulista-vale-do-paraiba/centro-f%C3%A9cnico-de-aeronautica-cta>
- Peixoto, Marta. *A sala bem temperada. Interior moderno e sensibilidade eclética.* Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.
- Revista Casa e Jardim. "Reforma em casa projetada por Oscar Niemeyer preserva memória original." 28 de setembro de 2024. Acesso em 19 de setembro de 2025.
<https://revistacasaejardim.globo.com/decoracao/noticia/2024/09/reforma-em-casa-projetada-por-oscar-niemeyer-preserva-memoria-original.ghtml>
- São José dos Campos Antigamente. "Fotos do CTA – década de 1950." Acesso em 19 de setembro de 2025.
<https://www.sjcantigamente.com.br/fotos-do-cta-decada-de-1950/>
- Weizenmann, Jamile Maria da Silva. *Venustas verum: um paralelo entre decoro e concinnitas na construção do sentido da beleza em arquitetura.* Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.

6. BIOGRAFIA

Doutoranda em Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura - PROPAR/UFRGS. Mestre pelo PROPAR/UFRGS - Área de Concentração: Teoria, História e Crítica da Arquitetura (2022). Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade Feevale (2013). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: Projeto de Arquitetura, Intervenções em Preexistências Edificadas, Arquitetura Moderna, Ampliações e Reformas de edificações, Teoria, História e Crítica da Arquitetura, Arquitetura Moderna Brasileira e Arquiteturas Extemporâneas.